

Научная статья

УДК 81.255

DOI: 10.5281/zenodo.13995903

**ВОССОЗДАНИЕ ОБРАЗА РОДИНЫ В ПЕРЕВОДАХ
ЛИРИКИ В.ВЫСОЦКОГО И РЭП-ИСПОЛНИТЕЛЯ ХАСКИ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК**

© 2024 О.А. Москаленко¹, Н.М. Глухов²

¹Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

¹ORCID 0000-0002-4162-3162

²ORCID 0009-0005-6570-2972

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В представленной статье рассматриваются способы передачи образа Родины в песенно-поэтическом тексте при переводе на английский язык. Благодаря развитию информационного общества, где музыкальное искусство стало важным источником информации о стране и культуре, песенный текст – это мощный инструмент для выражения общенациональной и индивидуальной специфики. Для достижения адекватности перевода и точной передачи образности важную роль играет понимание культуры и особенностей страны. Цель данного исследования состоит в выявлении стратегий и приемов перевода реалий, передающих образ Родины в песенно-поэтическом тексте на материале стихотворений Владимира Высоцкого и работ современного исполнителя в жанре рэп Дмитрия Кузнецова (Хаски). Образ Родины в песенно-поэтическом тексте во многом формируется благодаря использованию в тексте реалий, имен собственных, аллюзий и метафор, работа с которыми требует отдельных, часто уникальных, переводческих решений именно в связи со спецификой песенного текста. В перспективе работа в данном направлении может способствовать нахождению оптимальных решений для передачи образа Родины при переводе песенно-поэтического и других типов текстов.

Ключевые слова: реалия, перевод реалий, образ Родины, песенно-поэтический текст, В. Высоцкий, Хаски, эргоним, урбаноним.

Для цитирования: Москаленко О.А. Воссоздание образа родины в переводах лирики В. Высоцкого и рэп-исполнителя Хаски на английский язык / О.А. Москаленко, Н.М. Глухов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 51–60. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13995903>

Введение. С развитием информационного общества значительно расширились способы познания культуры других стран. Кроме книг и фильмов важным источником информации о стране, ее культуре, людях и чаяниях стало современное музыкальное искусство. Песенный текст, который является частью информационного поля, – это мощный инструмент для выражения общенациональной и индивидуальной специфики. Благодаря развитию музыкальных стриминговых сервисов пользователи могут познакомиться с новыми исполнителями из разных стран, которые не так часто появляются в чартах массовых радиостанций или на сценах официальных музыкальных премий. Полуформальное музыкальное творчество – своеобразный способ коммуникации между разными народами и культурами, который не зависит от официальной внешнеполитической линии той или иной страны и геополитического накала. А его уровень воздействия на социум – как своей страны, так и других стран – крайне велик, если речь идет о песенном

творчестве, затрагивающем острую социальную проблематику. К таковой можно отнести гражданскую лирику, в которой поэты и исполнители различными средствами создают глубоко субъективный, не отягощенный официальными «штампами» образ своей страны – Родины. Особую актуальность представляет изучение гражданской песенной лирики в переводческом аспекте, так как именно в переводном варианте зарубежная аудитория воспринимает образ Родины в отдельно взятых образцах музыкального творчества в наиболее полной и завершенной степени.

С понятием *Родина* человек знакомится в достаточно раннем возрасте. Образ Родины и формирование собственного патриотического сознания происходит по мере взросления и взаимодействия с различными социальными институтами. В наиболее широком смысле Родина понимается как место рождения человека, государство, гражданином которого он является. Песни о Родине характеризуются разнообразием идейного, поэтического и музыкального содержания. Например, анализируя массив патриотических советских песен 1940–1980-х годов, В.В. Лелеко выделяет в отдельную категорию так называемые «славящие песни», то есть те, которые имели характер торжественного славения и исполнялись на официальных праздничных мероприятиях. Наряду с песнями «гимнового склада» представлены были близкие, но все же более интимные песни, содержащие «архетипический» образ Родины-матери, вызванные из глубин народной памяти в годы Великой Отечественной войны [5, с. 112–113]. Е.А. Степанова обращается к рассмотрению образа Родины в советской массовой песне того же периода, взлет популярности которой был связан с активным строительством нового советского общества. Будучи важнейшим инструментом идеологического воздействия и эмоционального объединения общества, песня фиксировала особенности основных этапов развития страны, представления о советской социальной системе и о специфике отношений между людьми, но главная задача советской массовой песни состояла в конструировании нового образа Родины – дружелюбной, энергичной, мифологизирующей действительность [9, с. 38]. Дискурс патриотической советской песни XX века нельзя назвать однородным: он напрямую связан с политическими процессами, происходившими в стране. С одной стороны, в массовом искусстве, к которому относится массовая патриотическая песня, отразились идеалы советского модернизированного общества, советская идеология, изменения международного и внутреннего положения СССР, а с другой, в нем зафиксировано «смещение ценностных ориентаций советского общества от этатизма и коллективизма в сторону индивидуализма и гражданского общества к признанию ценности личности, ее прав и свобод» [8, с. 233]. С начала 90-х годов, после исчезновения идеологического заказчика массовой патриотической песни, отмечаются две противоположные тенденции: первая – «поэтизация повседневности», которой присуще усиленное внимание к «радостям и горестям повседневности», а вторая – своеобразный эскапизм в воображаемые миры, в котором исследователи видят желание защититься от сотрясавших страну реформ, новых экономических отношений и криминализации общества [3, с. 202–203]. В постсоветский период важной миссией «неподцензурной» патриотической песни стало «подсвечивание актуальных проблем современности» [6, с. 53].

Образ Родины в художественном тексте, а впоследствии и в сознании, во многом формируется благодаря реалиям, поскольку именно они воплощают национальные традиции, обычаи и культуру. Одним из возможных является взгляд на реалию как на предмет и понятие, которые характерны для одного народа и несвойственны другим [10]. Именно поэтому передача реалий в другой лингвокультуре является отдельной переводческой проблемой. Болгарские исследователи С.И. Влахов и С.П. Флорин определили реалии как «слова, называющие объекты, характерные для жизни одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других

языках, а, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» [1]. Среди основных способов перевода реалий можно выделить: введение неологизма, замену реалии, приблизительный перевод, контекстуальный перевод, калькирование, переводческий комментарий [1].

Одной из сложностей воссоздания образа Родины на другом языке является то, что представление о Родине в зависимости от лингвокультуры может значительно отличаться, что во многом определяется значительным несовпадением ценностных установок различных народов, в том числе их пониманием гражданственности и роли гражданина в социуме. Как утверждают исследователи, русской национальной лингвокультуре присуще использование эмоционально окрашенной лексики и фразеологизмов: *матушка Россия, Родина-мать, родная земля, родимая сторона, отчий край, край отцов*: эмотивность, экспрессивность и открытое выражение эмоций – характерная черта русского языка при реализации образа *Родина*, тогда как английская лингвокультура предполагает более отстраненное позиционирование Родины, часто выражающееся в форме притяжательного падежа – *one's country* [7]. Во-многом обусловлено это историко-экономическим развитием.

Стоит отметить и то, что сам по себе перевод песенных текстов представляет особую сложность ввиду своей креолизованности – синтеза лингвистической и музыкальной составляющих. Перед переводчиком стоит цель создать понятный текст для пения на языке перевода, сохранив эмоциональное воздействие на слушателя и основную мысль оригинала. В изучении вопроса перевода песенного текста Й. Франзон вывел следующие переводческие решения: оставить песню без перевода, перевести текст без учета музыки, создать новые тексты, не имеющие прямого отношения к исходным текстам, под оригинальную музыку, перевести тексты и адаптировать музыку – иногда до такой степени, что создание совершенно новой композиции будет считаться необходимым, адаптировать перевод к оригинальной музыке [11]; важный аспект – сохранение производимого эффекта: не всегда при точной передаче смысла удается сохранить оригинальное эстетическое воздействие, что обусловлено различиями в языковых культурах [4]. Возможные виды перевода песенного текста можно обобщить следующим образом:

– дословный, или «информативный» перевод. Данный вид характеризуется тем, что в нем отсутствует рифма и не соблюдается размер. Его основная цель заключается в передаче смысла, но из-за дословности не всегда возможно понять посыл оригинала;

– интерпретация, в которой сохраняется оригинальная мелодика, ритм, размер, расстановка ударений. Вместо оригинального текста пишется новый, который может измениться до неузнаваемости по сравнению с оригиналом;

– песенный перевод. При данном виде перевода сохраняется мелодика произведения и максимально точно передается смысл текста. Из-за сложности данной работы допускаются мелкие отступления от оригинала, чтобы создать точный текст, согласующийся с музыкальным рядом, который не будет уступать по стилю и богатству языковых средств оригиналу и будет производить тот же эстетический эффект [4].

Цель статьи – выявить стратегии и приемы перевода реалий, передающих образ Родины в песенно-поэтическом тексте, которые обеспечивают воссоздание на языке перевода целостного образа другой страны, для автора песенного текста, представляющего собой более сложный философский конструкт – Родину.

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования выбраны примеры из творчества двух очень разных авторов, которых разделяет временной разрыв более чем в полвека, но, несомненно, объединяет одно – искренний,

неангажированный взгляд на Родину – Россию, не совпадающий с «лакированными» образами своего времени.

В статье мы рассмотрим отдельные стихотворения Владимира Высоцкого (1938–1980), которые в разных ракурсах представляют поэтический взгляд на Родину, и современного исполнителя в жанре рэп Дмитрия Кузнецова (род. 1993), выступающего под псевдонимом Хаски, и их переводы, выполненные как профессиональными, так и непрофессиональными переводчиками. Сравнительно-сопоставительный анализ их отдельных произведений позволяет проследить не только тематическое родство – образ Родины, но и обращение авторов к реалии как к одному из наиболее эффективных средств отражения действительности. И если творчество В. Высоцкого уже вошло в литературный канон, то текстовая основа песен Кузнецова-Хаски может показаться не вполне подходящим материалом для филологических и культурологических исследований. Тем не менее, на наш взгляд, лирика Хаски высоко метафорична, насыщена реалиями и представляет аудитории многомерный образ Родины-России на разных этапах ее исторического существования. Отметим, что работы Кузнецова уже получают научно-критическую рецепцию [2; 12]. Как нельзя лучше творчество обоих авторов иллюстрирует следующий тезис: «Образ Родины является одним из базовых, мифопоэтических и архетипических в русской культуре и русской ментальности. Советская культура приняла его, придала ему новые смысловые оттенки, включила в советский идеологический контекст. Широко использованный официальной культурой, он оказался принятым народом благодаря укорененности в его ментальности. Песня же, особенно лирическая, давая эмоционально-образное, мифопоэтически-музыкальное его воплощение, смогла сделать его близким, своим» [5, с. 113].

Основная часть. Лирический герой стихотворения-песни Владимира Высоцкого «Банька по-белому» 1968 года, вероятно, побывал в сталинских лагерях. События происходят в 50-ые годы – в годы хрущёвской «оттепели», когда развенчивался культ личности и возвращались из лагерей политические заключенные. В русской культуре неотъемлемой частью образа Родины являются такие понятия, как *свобода* и *воля*. Баня в этой песне – метафора, которая символизирует возвращение человека к обычной жизни, от которой он за время пребывания в лагере успел отвыкнуть. В данной песне образ Родины реализуется за счет обращения к явлениям, присутствующим тому времени, мотива тоски по свободе. Перевод, опубликованный в книге «Hamlet with a Guitar» 1990 года, выполнен российским переводчиком Сергеем Роем [15].

Первая возможная проблема для сохранения образности песни в переводе – диминутивы: *хозяйюшка*, *краюшка*, *банька*. Благодаря использованию уменьшительно-ласкательных слов создается атмосфера уюта, расслабления и отдыха, особой нежности и уважения к действительности, в которую лирическому герою удалось вернуться. В русском языке для образования уменьшительно-ласкательной формы используются суффиксы, такие как: *-ек-* (*сыночек*), *-ик-* (*столик*), *-ечк-* (*чашечка*), *-еньк-*, *-очк*, *оньк* (*сказочка*), *-ушк-*, *-юшк-*, *-к-* и т.д. В английском языке для образования диминутивов используются суффиксы: *-y-*, *-ie-*, *-o--*, *-let*, *-ette-*, *-ling-*, *-ock-*. Также для уменьшительной формы слова используется прилагательное *little* или сокращение слов. Слово *банька* встречается в названии песни, в переводе на английский появляется неологизм *bath-hut*, образованный от слова *bath*, которое может переводиться как *ванная (комната)*, *ванна*, *баня*, и *hut*, что означает *хижину*, *барак* или *казарму*. Прямого словарного определения *bath-hut* найти не удалось. Даже если воспринимать слово *bath-hut* как сокращение от *bathing-hut*, то перевод не будет совпадать контекстуально, так как это переводится как ‘кабина для переодевания на пляже’. Однако переводчик явно попытался воссоздать и визуальный образ русской бани, и суть производимых в ней действий. Чтобы избежать недопонимания, С. Рой делает примечание, в котором подчеркивает значимость бани в русской культуре и объясняет, что происходило

во времена, описанные в песне. В переводческом комментарии указывается, что русские бани и по сей день остаются местом, во многом похожим на древнеримские, турецкие, японские бани, но они необязательно государственные, и часто люди владеют баней на своем участке. Здесь же переводчик дает транслитерированный уменьшительно-ласкательный вариант *banka* и официальный *banya*, погружая читателя комментария в русскую культуру. Дальше переводчик описывает процесс принятия бани, его важность и удовольствие от процесса. Баня служила подготовительным этапом для религиозных мероприятий и была местом, где возможно излечиться от различных заболеваний. В историческом комментарии переводчик вводит предположение, что лирический герой песни – сибирский крестьянин, которого забрали в лагерь, «кулак». Использование данной исторической реалии погружает читателя в русскую культуру. Переводчик также рассказывает о вере людей в Сталина, объясняя обычай делать татуировки с профилем Вождя на груди, что и описывается в песне. Заканчивается комментарий размышлением переводчика о том, что песня затрагивает острые общественные темы и является одной из самых важных и характерных из всех стихотворений-песен Высоцкого. Хотя перевод *баньки* как *bath-hut* может вызвать недоумение из-за того, что данный неологизм не закреплен в словаре и ассоциируется с другими объектами, подробный переводческий комментарий нацелен на снятие любого недопонимания и полное погружение в российскую историческую действительность XX века. В контексте песни органично работает на создание образа Родины и тюремно-жаргонное слово *наколка*. В переводе использован генерализированный нейтральный вариант *tattoo'd*, который лишен оригинальной образности, стяженная форма глагола способствует и жаргонному звучанию, и сохранению рифмы. Просторечное *пособи* переведено стилистически-нейтральным *help*, но при этом переводчик применил смысловое развитие, и строка «*Брату крикнуть успел: "Пособи!"*» была переведена как «*‘Brother, help!’ Back to back, we fought hard*» [15]. Данный вариант не только передает динамику, но и позволяет ощутить трагизм исторического прошлого России.

«*Я от белого свету отвык*» – одна из ключевых строк песни, в которой сконцентрирован внутренний конфликт лирического героя и его переживания. В переводе мы видим вариант «*I've been out in the cold for so long*»: хотя полностью заменяется образ оригинала, переводческое решение все же можно назвать удачным. Холод – это аллюзия на лагерь, расположенный в холодных широтах, в то время как баня, где тепло и комфортно, – это аллюзия на привычную жизнь. Таким образом переводчик через противопоставление «банька по-белому» – «банька по-черному» обыгрывает в антонимической паре: *горячо – холодно*, также заложенной Высоцким. Благодаря упоминанию снега в переводе дополняется и образ Сибири, которая представляется далекой, тяжелой для жизни местностью с жесткими климатическими условиями: именно в таком стереотипном понимании часто фигурирует Россия – «страна вечного холода». В переводе строки «*Чтоб он слышал, как рвутся сердца*» переводчик акцентирует внимание на местоимении *он*, под которым подразумевается Сталин: «*That the breaking if hearts He might hear*» [15], воспроизводя англосаксонскую традицию капитализации местоимений и номинаций для замещения имени собственного *Сталин*. Таким образом на Западе создавался негативный образ Сталина и подчеркивался феномен культа личности. В контексте песенного текста становится ясно, о ком именно идет речь в этом отрывке, однако можно предположить, что для лучшего понимания иностранной аудитории контекста или чтобы сыграть на стереотипах, переводчик решил прибегнуть к эмфазе.

Последняя строка песни представляет собой игру слов, основанную на созвучии, и несет в себе глубокий подтекст. «*Протону! Не топу! Протону!*» – обращение за помощью, где *протопить* стоит понимать как помощь в возвращении к нормальной жизни. С

понимаем фразы «*He tonu!*» все не так однозначно, поскольку можно выявить несколько способов интерпретации. Данную фразу можно принять за просторечие, которое означает «*мне нужна помощь, не губи*», но можно и воспринимать ее в прямом смысле. Тогда получается, что лирический герой еще не готов к возвращению к привычной жизни, что ему еще надо время и что-то может держать его в прошлом. В этой строке отражается весь конфликт героя, его боль и растерянность перед противоречиями эпохи и желание выжить. Переводчик не оставил игру слов, но уделил особенное внимание эмотивности. В варианте «*It's so hot! Ah my God! It's too hot*» крайне ярко передаются переживания героя, которые невозможно вытерпеть, но необходимо сделать это, чтобы вернуться к прежней жизни [15]. Образ бани сохраняется благодаря метафоре, где обжигающий воздух отражает чувства людей, которые вернулись из лагеря.

Песня «Седьмое октября» (написана в 2019 году) исполнителя Хаски представляет собой гипертекст, где в каждой строке встречаются названия российских правоохранительных органов и органов власти, аллюзии на исторические события, аллюзии на 1990-е годы, когда в любом городе существовали организованные преступные группировки. Образ Родины создается преимущественно за счет аллюзий и реалий. Текст перевода опубликован 8 октября 2019 года на американском онлайн-ресурсе «Genius». Над переводом работали пользователи под псевдонимами Jjarphe, Ferbihno, Orureos [13]. Выделим реалии, которые выражены в тексте посредством сокращенных эргонимов. Названия многих государственных органов имеют помимо полной формы также варианты в виде аббревиатур; переводчик может привести либо полное наименование ведомства, либо транскрипцию краткого названия на английском, нередок и объяснительный перевод. Второй вариант применяется в отношении эргонимов, употребляемых в тексте неоднократно. При условии, что функция госоргана разъясняется в контексте, то необходимость в дополнительных пояснениях пропадает. Аббревиатуры на английском языке образуются либо от полного английского соответствия, либо при условии удобопроизносимости, – как транслитерация русской формы. Вторым методом был использован переводчиком при переводе эргонима-аббревиатуры ФСБ: «*New nobles under FSB's epaulets*» [13]. Данная строка является аллюзией на слова экс-директора ФСБ Николая Патрушева, который назвал сотрудников данного федерального органа «неодворянством». В 2010 году вышла книга про сотрудников ФСБ «Новое дворянство».

При переводе эргонимов ГБУ, ГРУ, ДСП были уже применены трансформации. ГРУ (Главное разведывательное управление) было генерализировано и транслитерировано. «*Sweaty armpits of an MID's captain*» [13] – под аббревиатурой MID подразумевается Министерство иностранных дел Российской Федерации. На английский язык название данного федерального органа переводится как *The Ministry of Foreign Affairs*. Поскольку у переводчика не было возможности ввести заранее в тексте полное название эргонима, можно было бы в переводческом комментарии указать, какое учреждение имеется в виду, и описать его основные функции. ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) было переведено аббревиатурой SBI: «*Inside SBI's fund staches*» [13]. Это американская аббревиатура, которая расшифровывается как *Small Business Institute*. Фраза *держат в кубышке* означает ‘хранить деньги у себя и не использовать их’. Исходя из этого можно предположить, что автор намекает на воровство в подобных организациях, поэтому перевод с использованием аббревиатуры, связанной по смыслу с деньгами и экономикой, подходит для передачи смысла. К тому же переводчик добавил слово *staches*, которое переводится как *тайники*. Благодаря этому, возможно и в ущерб образности, смысл сохраняется. В случае перевода аббревиатуры ДСП (древесно-стружечная плита) была использована конкретизация: «*Snot of cocaine of state's MDF*», где MDF – древесноволокнистая плита средней плотности («medium-density fibreboard») [13].

Основным способом перевода реалий – имен собственных стала транслитерация, как при переводе популярной марки конфет (Кара-Кум – «*Like a wrapper 'Karakum'*») [13].

Среди примеров представлены как имена собственные, так и прозвищные элементы. Данные элементы отражают некоторую оценку, характеристику в деятельности, а в нашем случае также и являются аллюзиями на обсуждаемых в российском пространстве людей: «*On it – Mihal Ivanych with Antikvar and Kum*», «*And now we are rapping for the Seoul sister*» [13]. В тексте встречается топоним *Куцевка*. Он относится к группе топонимов, которые не пользуются известностью за пределами страны и поэтому не имеют традиционных эквивалентов в английском языке. Переводчиком был выбран способ передачи через правила звукового соответствия: «*Kuschevka's infinite branches*» [13]. В тексте песни также встречается реалия *хрущевка* – тип многоквартирных домов, которые начали массово возводить в СССР в 1950-х годах. Данная реалия также была передана транслитерацией: «*Basement sugar in a khrushchevka*» [13].

Рассмотрим реалии, выраженные через урбанонимы. Поскольку словосочетания в песенном тексте включают лексемы *улица* и *проспект*, главную сложность для переводчика представляет использование артиклей и передача семантически значимых элементов. Переводчиком был выбран наиболее предпочтительный метод передачи через англоязычные аналоги из художественных и публицистических произведений. Сами наименования улиц были транслитерированы: «*Along Kadyrov street to the Rotenberg prospect*» [13]. Реалия *Сургутнефтегаз* в данном тексте была выражена через название российской нефтяной компании. Название компании было передано с помощью транслитерации, а также в переводческом комментарии было указано, что это одна из самых больших нефтедобывающих компаний в России: «*Distant and nobody's, like Surgutneftegas*» [13].

Песня Хаски «Поэма о Родине» является одним из самых популярных произведений исполнителя. Она также изобилует реалиями. Стоит добавить, что одной из важнейших причин выбора этой песни является то, что перевод был выполнен русскоговорящим (на сайте переводчик взял себе псевдоним *sempogesa*) и англоговорящим (псевдоним переводчика на сайте – *emmi_lychee*) пользователями.

Первая из реалий в тексте – это аббревиатура *ППС*, которая расшифровывается как *патрульно-постовая служба*. Англоговорящим пользователем была неправильно понята данная аббревиатура. Переводчик транслитерировал данную аббревиатуру и добавил пояснение, что это «разновидность пистолета-пулемета», что неверно: «*Or something from the prowling carriages of a PPS*» [14]. Русскоговорящий переводчик решил данную аббревиатуру передать описательно: «*Or creeping road patrol service car*» [14]. Данный вариант не совсем корректен, потому что ДПС и ППС не одно и то же, но данное решение не сильно нарушает оригинальный образ и делает его более понятным для зарубежной аудитории. Следующая трудность возникла при передаче сленгизма *Девятка*, обозначающего автомобиль ВАЗ-2109. У переводчиков различается подход в передаче данного явления. Так, англоязычный переводчик транслитерирует сленговое выражение как *Devyatka* и добавляет пояснение, что это «советский седан»: «*All of them a Devyatka cutting through the wastelands*» [14]. Русский переводчик переводит реалию через конкретизацию: «*Lada 2109 is crossing wastelands*» [9]. Мы считаем, что вариант с сохранением сленга является более правильным по нескольким причинам. Благодаря сленгу передается личное отношение автора к описываемому явлению, и текст становится более красочным, что важно при описании родных мест автора. К тому же благодаря тому, что переводчик применил транслитерацию, сохраняется русский колорит. Вариант русскоговорящего пользователя не является ошибочным, но он теряет выразительность.

У англоговорящего пользователя возникла трудность с передачей топонима *Восточный* под которым понимается микрорайон Восточный в городе Улан-Удэ, где исполнитель родился. В результате непонимания переводчику не удается передать

оригинальное сравнение и Восточный становится просто одним из городов, в котором был лирический герой: «*I will pass through like I was in Manhattan or in the Eastern streets*» [14]. Русскоговорящий переводчик транслитерирует название микрорайона и сохраняет оригинальное сравнение с Манхэттенном: «*I come along Vostochny-city streets like I'm in Manhattan*» [14]. Реалия *Моногородок* была передана обоими переводчиками верно: «*Little monotowns in dreary grey cloth*», «*A sight from the window shows the monocity*» [14]. Единственное, что стоит отметить, так это пояснение англоговорящего пользователя, где он расшифровывает это слово как «*уникальный советский тип города, предназначенный для производства только одной вещи*». Реалия *Птица-говорун* переводчиком, для которого английский язык – родной, была передана как имя собственное, но с пояснением, что это «говорящая птица из фильма»: «*And I remained here, like Talking Govorun*» [14]. Русскоговорящий переводчик выбрал вариант перевода, который использовался при переводе мультфильма, где впервые появился этот персонаж. При таком подходе больше шанс, что зарубежная аудитория сможет понять оригинальный образ и метафору автора: «*I only stayed here like a chatter-bird*» [14]. Реалия *Мавзолей* тоже не составила трудностей для переводчиков текста, поскольку такое явление распространено и в других странах, но в контексте песни становится ясно, что речь идет о Мавзолее в Москве: «*...being forgotten in Mausoleum*», «*Which smelled like a mummy, forgotten in a Mausoleum*» [14].

Заключение. Образ Родины в песенно-поэтическом тексте во многом формируется благодаря использованию в тексте реалий, имен собственных, аллюзий и метафор. Реалии из песенно-поэтических текстов исполнителей помогают передать уникальные черты и особенности культуры и истории России, что напрямую влияет на формирование ее образа в сознании иностранцев. Проанализированные в ходе исследования реалии отражают традиции России разных периодов, содержат фольклорные элементы, аллюзии на конкретных личностей и исторические события. Корректная передача авторских образов Родины способствует возникновению правдивого и полного образа России, в то время как неверная передача образов способствует нереалистичным представлениям о стране. Чаще всего переводчиками применялась транслитерация для передачи имен собственных и названий географических объектов. Также все переводы сопровождалось переводческим комментарием и пояснениями от переводчика для более глубокого погружения аудитории в контекст песни и более подробного описания страны. Представляется, что для работы над насыщенным культурологической информацией песенным текстом, особенно если речь идет о тексте, в котором много аббревиатур (как в рэпе Хаски), развернутый переводческий комментарий является необходимостью. Дальнейшая работа в данном направлении предоставит возможность найти оптимальные решения для передачи образа Родины при переводе песенно-поэтического и других типов текстов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влахов С.И. Непереводимое в переводе [Электронный ресурс] / С.И. Влахов, С.П. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – Режим доступа: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/vlahovdoc.shtml (дата обращения: 25.08.2024)
2. Жданова Е.С. Русскоязычная рэп-поэзия как отражение духовных поисков (на примере текстов Д. Кузнецова) / Е.С. Жданова, Ю.Е. Кобина, Г.О. Илагаева // МНКО. – 2020. – №2 (81). – С. 548–550.
3. Журкова Д.А. Родина 2.0: мотив вымышленных миров в постсоветской популярной песне / Д.А. Журкова // Художественная культура. – 2018. – №1. – С. 200–215.
4. Зуев М.П. К вопросу о переводе текстов английских песен: наблюдения переводчика [Электронный ресурс] / М.П. Зуев // Молодёжь и наука: Сборник материалов VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 50-летию первого полета человека в космос. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. 9-25 апреля. – Режим доступа: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/section16.html> (дата обращения: 25.08.2024).

5. Лелеко В.В. Мифопоэтический образ Родины в советской песне 1940–1980-х гг. /В.В. Лелеко // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2013. – №4(17). – С. 112–116.
6. Осипов С.В. Сталинские дома на улице Ленина: позднесоветский патриотический дискурс в неподцензурной рок-песне (1981–1991) [Электронный ресурс] / С.В. Осипов // Философия и культура. – 2023. – № 7. doi.org/10.7256/2454-0757.2023.7.39098DN:TRFSAR
7. Приорова Е.М. Савченко Е.П., Фильчакова Е.М. Концепт «Родина» в английской и русской лингвокультурах / Е.М. Приорова, Е.П. Савченко, Е.М. Фильчакова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – №4–1 (82). – С. 159–163. – doi.org/10.30853/filnauki.2018-4-1.37
8. Сидорова Г.П. Историческая динамика патриотического дискурса в советском массовом искусстве (песня) / Г.П. Сидорова // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – №1 (130). – С. 226–235. – doi.org/10.20323/1813_145X_2023_1_130_226_235
9. Степанова Е.А. «Все проходит. Остается Родина – то, что не изменит никогда»: образ Родины в советской песне /Е.А. Степанова // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. – 2015. – №4. – С. 28–42
10. Фененко Н.А. Лингвистический статус термина реалия / Н.А. Фененко // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – №2–1. – С. 5–9.
11. Franzon J. Choices in song translation / J. Franzon // The Translator. – 2008. – Volume 14, Number 2. – P. 373–399. – doi.org/10.1080/13556509.2008.10799263
12. Vandevent J.A Contemporary Analysis of "Musical Russianness" as evidenced in Husky's Album "Hoshkhonog" [Электронный ресурс] / J. Vandevent // The University of Bristol, UK. – 2022. – doi.org/10.13140/RG.2.2.12791.50083

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Хаски. Седьмое октября (October 7th) (Re-Work) (English Translation) Lyrics [Электронный ресурс] // Genius. – Режим доступа: <https://genius.com/Genius-english-translations-october-7th-re-work-english-translation-lyrics> (дата обращения: 25.08.2024).
14. Husky. Poem about Motherland [Электронный ресурс] / Husky // lyricstranslate.com. – Режим доступа: <https://lyricstranslate.com/en/haski-поэма-о-родине-роема-о-rodine-lyrics.html> (дата обращения: 25.08.2024).
15. Vysotsky V. «Hamlet with a Guitar» [Электронный ресурс] / Vysotsky V. // <https://archive.org/> – Режим доступа: <https://archive.org/details/vladimir-vysotsky-hamlet-with-a-guitar-by-yu.-andreyev-i.-boguslavsky-eds.-z-lib.org-1/page/33/mode/2up> (дата обращения: 25.04.2024).

REFERENCES

1. Vlahov S.I., Florin S.P. (2009). Neperevodimoe v perevode [Untranslatable in Translation]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya. URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/vlahovdoc.shtml (In Russian)
2. Zhdanova E.S., Kobina Yu.E., Ilagaeva G.O. (2020). Russkoyazychnaya rep-poeziya kak otrazhenie duhovnyh poiskov (na primere tekstov D. Kuznecova) [Russian Rap-Poetry as Reflection of Spiritual Search] in MNKO, №2 (81), 548–550 (In Russian)
3. Zhurkova D.A. (2018). Rodina 2.0: motiv vymyshlennyh mirov v postsovetsoj populyarnoj pesne [Homeland 2.0: the Motif of Fictional Worlds in Post-Soviet Popular Music] in Khodzhestvennaya Kultura [Art culture], 1, 201–226 (In Russian)
4. Zuev M.P. (2011). K voprosu o perevode tekstov anglijskih pesen: nablyudeniya perevodchika [On Translation of English Songs: Translator's Remarks] in Molodyozh' i nauka: Sbornik materialov VII Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchyonyh, posvyashchennoj 50-letiyu pervogo poleta cheloveka v kosmos. Krasnoyarsk: Sibirskij federal'nyj un-t, 2011. 9-25 aprelya [Youth and Science: A collection of materials of the VII All-Russian scientific and technical conference of students, postgraduates and young scientists dedicated to the 50th anniversary of the first human spaceflight. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2011. April 9-25]. URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/section16.html> (In Russian).
5. Leleko V.V. (2013). Mifopoeticheskij obraz Rodiny v sovetskoj pesne 1940–1980-h gg. [Mifopoetical image of the Homeland in the Soviet song in 1940–1980's] in Vestnik SPBGUKI [Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture], 4(17), pp. 112–116 (In Russian)
6. Osipov S. (2023). Stalinskie doma na ulice Lenina: pozdnesovetskij patrioticheskij diskurs v nepodcenzurnoj rok-pesne (1981–1991) [Stalin's Houses on Lenin Street: Late Soviet Underground Rock in Patriotic Discourse (1981-1991)] in Filosofiya i kultura [Philosophy and Culture], 7, pp. 29–56. <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2023.7.39098> (In Russian)
7. Priorova E.M., Savchenko E.P., Fil'chakova E.M. (2018). Koncept «Rodina» v anglijskoj i russkoj lingvokul'turah [MOTHERLAND Concept in Russian and English Linguocultures]. in Filologicheskie nauki.

Voprosy teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], 4–1 (82), pp. 159–163. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-4-1.37> (In Russian).

8. Sidorova G.P. (2023). Istoricheskaya dinamika patrioticheskogo diskursa v sovetskom massovom iskusstve (pesnya) [Historical dynamics of patriotic discourse in the soviet mass songs] in Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl pedagogical bulletin], 1, pp. 226–235. (In Russian). http://dx.doi.org/10.20323/1813_145X_2023_1_130_226_235.

9. Stepanova E.A. (2015). «Vse prohodit. Ostaetsya Rodina – to, chto ne izmenit nikogda»: obraz Rodiny v sovetskoj pesne ["Everything Passes. Only Motherland Remains, The One Which Would Never Be Unfaithful": Image of Motherland in Soviet Song] in Labirint. ZHurnal social'no-gumanitarnyh issledovanij [Labirint], 4, pp. 28–42 (In Russian)

10. Fenenko N.A. (2007) Lingvisticheskij status termina realiya [Linguistic Status of Realia] in Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Bulletin of the VSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication], 2–1, 5–9 (In Russian).

11. Franzon J. (2008). Choices in song translation in The Translator, 14 (2), pp. 373–399. <https://doi.org/10.1080/13556509.2008.10799263> (In English)

12. Vandevent J.A. (2022). Contemporary Analysis of “Musical Russianness” as evidenced in Husky’s Album “Hoshkhonog”. The University of Bristol, UK. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12791.50083> (In English)

Поступила в редакцию 27.08.2024 г.

IMAGE OF MOTHERLAND IN TRANSLATIONS OF LYRICS BY V. VYSOTSKY AND HUSKY INTO ENGLISH

O.A. Moskalenko, N.M. Glukhov

The contribution deals with the ways of conveying the image of the Motherland in the song-poetic text when translated into English. Due to the development of information society, where musical art has become an important source of information about the country and its culture, a song text has become a powerful tool for expressing national and individual specificity. In order to achieve translation adequacy and to accurately convey the figurativeness, understanding the culture and peculiarities of the country plays an important role. The aim of this study is to identify strategies and methods of translating realias that convey the image of the Motherland in a song-poetic text of Vladimir Vysotsky’s poems and the works of contemporary rap artist Dmitry Kuznetsov. The image of the Motherland in a song and poetic text is largely formed through the use of realia, proper names, allusions and metaphors in the text, interpretation of which requires unique translation solutions precisely in connection with the specifics of the song text. Further research in this direction may contribute to finding optimal solutions for conveying the image of the Motherland when translating song-poetic and other types of texts.

Keywords: realia, translation of realias, image of Motherland, song-poetic text, V. Vysotsky, Husky, ergonym, urbanonym.

Москаленко Ольга Александровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Севастопольский государственный университет,
Российская Федерация, Севастополь.
Доцент кафедры «Теория и практика перевода и
зарубежная филология» Института общественных
наук и международных отношений.

ORCID 0000-0002-4162-3162.

E-mail: kerulen@bk.ru.

Глухов Никита Максимович.

Независимый исследователь.
Российская Федерация, Севастополь.
ORCID 0009-0005-6570-2972.

E-mail: gluhoff-nm@yandex.ru.

Moskalenko Olga Aleksandrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Sevastopol State University, Russian Federation,
Sevastopol.
Associate Professor at Department of Theory and
Practice of Translation and Foreign Philology,
Institute of Social Sciences and International
Relations.

ORCID 0000-0002-4162-3162.

E-mail: kerulen@bk.ru.

Glukhov Nikita Maximovich.

Independent researcher.
Russian Federation, Sevastopol.
ORCID 0009-0005-6570-2972.

E-mail: gluhoff-nm@yandex.ru.